

P: ISSN No. 2231-0045
E: ISSN No. 2349-9435

RNI No. UPBIL/2012/55438

VOL.- XIII , ISSUE- IV May - 2025
Periodic Research

महाविद्यालय के बी.एड. शिक्षकों में कंप्यूटर जागरुकता : एक शैक्षिक परिदृश्य

Computer Awareness Among B.Ed. College Teachers: An Educational Perspective

Paper Id : 20166 Submission Date : 2025-05-13 Acceptance Date : 2025-05-21 Publication Date : 2025-05-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.15710737

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/researchtimes.php#8>

जगदीश कुमार

एसोसिएट प्रोफेसर
शिक्षक प्रशिक्षण विभाग
श्री गांधी पी.जी. कॉलेज,
मॉलटारी
आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

वर्तमान उदारीकरण , निजीकरण एवं वैश्वीकरण के दौर में एक ओर ज्ञान एवं सूचना में विस्फोट हो रहा है तो दूसरी तरफ तकनीकी जगत में नित्य नए बदलाव हो रहे हैं | अतः वैश्विक जगत में भारतीय विद्यार्थियों को अपना मुकाम हासिल करने के लिए कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है | अतः उन्हें इन चुनौतियों का सामना करने हेतु संबल प्रदान करने का उत्तरदायित्व उनके शिक्षकों पर भी है | प्रस्तुत शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य बी.एड. शिक्षकों में कंप्यूटर जागरुकता का अध्ययन करना था, जिसके लिए शोधार्थी ने आजमगढ़ जनपद के राजकीय, अनुदानित एवं निजी महाविद्यालयों के बी.एड. कक्षाओं में अध्यापनरत 200 शिक्षकों का चयन उद्देश्यपूर्ण एवं यादृच्छिक विधि से किया | कंप्यूटर जागरुकता के मापन हेतु शोधार्थी ने स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया | परिणामों में पाया गया कि शिक्षकों की कंप्यूटर जागरुकता शिक्षिकाओं से अधिक है , जबकि स्ववित्तपोषित महाविद्यालय के शिक्षकों की कंप्यूटर जागरुकता वित्तपोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों से अधिक है | परिणामों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रत्येक शिक्षण संस्थानों में कंप्यूटर की उपलब्धता एवं उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था अनिवार्य रूप से हो जिससे शिक्षक प्रशिक्षित होकर विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा सकें |

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

In the present era of liberalization, privatization and globalization, on one hand there is an explosion in knowledge and information and on the other hand new changes are taking place in the technological world every day. Therefore, Indian students have to face tough competition to achieve their position in the global world. Therefore, the responsibility of providing them strength to face these challenges also lies on their teachers. The main objective of the present research paper was to study computer awareness among B.Ed. teachers, for which the researcher selected 200 teachers teaching in B.Ed. classes of government, aided and private colleges of Azamgarh district through purposeful and random method. The researcher used a self-made questionnaire to measure computer awareness. The results showed that computer awareness of teachers is more than that of female students, whereas computer awareness of teachers of self-financed colleges is more than that of teachers of financed colleges. On the basis of the results, it can be said that availability of computers and arrangement for its training should be mandatory in every educational institution so that the teachers can get trained and benefit the students.

मुख्य शब्द महाविद्यालय, बी.एड. शिक्षक, कंप्यूटर जागरूकता, शैक्षिक परिदृश्य |

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद Colleges , B.Ed. Teachers , Computer Awareness , Educational Scenario.

प्रस्तावना

शिक्षा खासकर गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा देश के सुसंगत विकास की कुंजी है | स्तरहीन उच्च शिक्षा व्यवस्था न केवल देश के विकास को बाधित करती है , बल्कि आगे चलकर इसके सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को ध्वस्त करती है | तृतीय विश्व के लगभग सभी देश इस समस्या से ग्रस्त हैं | वे सामाजिक आर्थिक अव्यवस्था के साथ गंभीर शैक्षणिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं (मदन,2002) |

प्रसिद्ध मानव विकास प्रतिवेदक प्रो. अमर्त्य सेन , भगवती शरण , प्रो. यशपाल तथा डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसे लोग स्वीकार कर रहे हैं कि भारत के विकास की सबसे बड़ी समस्या 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ' की है (कुरुक्षेत्र, 2006) |

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संपादित किया गया -

1. महाविद्यालय स्तर पर बी.एड. कक्षा में अध्यापनरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों के कंप्यूटर जागरूकता स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करना |
2. महाविद्यालय स्तर पर बी.एड. कक्षा में अध्यापनरत शहरी एवं ग्रामीण शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के कंप्यूटर जागरूकता स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करना |
3. महाविद्यालय स्तर पर बी.एड. कक्षा में अध्यापनरत वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के कंप्यूटर जागरूकता स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करना |
4. महाविद्यालय स्तर पर बी.एड. कक्षा में अध्यापनरत शहरी एवं ग्रामीण शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के कंप्यूटर जागरूकता स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करना |
5. महाविद्यालय स्तर पर बी.एड. कक्षा में अध्यापनरत वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के कंप्यूटर जागरूकता स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करना |

साहित्यावलोकन

उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक वैश्विक मुद्दा है और इस लक्ष्य को पाने के लिए सूचना तकनीकी एक महत्वपूर्ण साधन है | सूचना एवं संचार तकनीकी के विकास ने युवकों को उच्च शिक्षा देने के लिए सस्ता और प्रभावशाली साधन उपलब्ध करा दिया है | आज परिवर्तनशील समाज में कंप्यूटर एवं कंप्यूटर पर आधारित सूचना तकनीकी निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं | भारत में कंप्यूटर एवं कंप्यूटर संचालन की योग्यता आज के सूचना समाज में एक अनिवार्य एवं आधारभूत तथ्य है | अतः कंप्यूटर साक्षर समाज की स्थापना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है |

MHRD (2001) के अनुसार कंप्यूटर साक्षरता के सार्वभौमीकरण एवं विद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थाओं में आई.सी.टी. के समन्वय हेतु मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है |

कंप्यूटर साक्षरता के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के तहत सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा को गति देने एवं कंप्यूटर शिक्षा का आदर्श प्रतिरूप सृजित करने हेतु केंद्र द्वारा आयोजित स्कीम - **कंप्यूटर लिटेरसी एण्ड स्टडीज इन स्कूलस** का संशोधन किया गया | यह प्रस्तावित किया गया गया है कि कक्षा 9 से 12 का कम से कम एक सेक्शन (40 विद्यार्थियों) पूर्णतः कंप्यूटरीकृत होना चाहिए | भारत सरकार ने विद्यालयों में 1986 से ही कंप्यूटर शिक्षा की शुरुवात की, परंतु संसाधनों की कमी सेभाले ही स्कूलों तक कंप्यूटर नहीं पहुंच सके , पर यह प्रयोग काफी सफल रहा | शिक्षण में कंप्यूटर का प्रयोग तभी संभव है जब इनका आधारभूत ज्ञान एवं व्यावहारिक प्रयोग की क्षमता शिक्षकों में हो | अगर शिक्षण संस्थानों में नवीनतम तकनीकी संरचना मौजूद हो तब भी कौशलयुक्त शिक्षकों के अभाव में वे अर्थहीन है | **नागरकोटि** (2004) के अध्ययन के निष्कर्ष इंगित करते हैं कि

दुर्भाग्यवश हमारे शिक्षकगण नवीन शैक्षिक तकनीकी उपकरणों को शिक्षण में प्रयुक्त करने में असमर्थ है | भारतीय परिप्रेक्ष्य में 80 फीसदी से ज्यादा शिक्षक आधुनिक शैक्षिक तकनीकी एवं उपकरणों से अपरिचित है (कुकरेती एवं सक्सेना, 2004) वर्तमान परिदृश्य में अपनी उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने हेतु योग्य शिक्षकों के लिए आवश्यक है कि वे कंप्यूटर जैसे संप्रेषण तकनीकी संबंधी कौशल में निपुण हों | सर्वाधिक जिम्मेदारी अध्यापक शिक्षा के शिक्षकों पर है, क्योंकि वे उन शिक्षकों का निर्माण करते हैं जो देश के भावी नागरिकों के निर्माण में अपना योगदान करने वाले हैं | इसलिए अध्यापक शिक्षा संस्थानों के समक्ष नवीनतम संप्रेषण तकनीकी कौशलों से युक्त शिक्षकों की नई पीढ़ी तैयार करने की प्रबल चुनौती है (शाह एवं अग्रवाल, 2002)| इस चुनौती का सामना अध्यापक शिक्षा संस्थान के शिक्षक तभी कर पाएंगे जब वे स्वयं कंप्यूटर जैसे नई तकनीकी के प्रति जागरूक हों | इसी संदर्भ में प्रयास करते हुए आजमगढ़ जनपद के बी.एड.कॉलेजों में अध्यापनरत शिक्षकों में कंप्यूटर के प्रति जागरूकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया |

लेखक ने उपरोक्त विषय पर उपलब्ध साहित्य का गहन अवलोकन किया और पाया की उसकी जानकारी के अनुसार इस शोध शीर्षक पर और कोई शोध नहीं हुआ है |

मुख्य पाठ

सम्बंधित पदों की संक्रियात्मक परिभाषा -

वर्तमान अध्ययन में सम्मिलित पदों की संक्रियात्मक परिभाषाएं निम्नलिखित रूप में निर्धारित की गई है -

महाविद्यालय

महाविद्यालय से तात्पर्य आजमगढ़ जनपद के केंद्र / राज्य प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त राजकीय / अनुदानित एवं निजी शिक्षण संस्थाओं से है जहां स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाएं संचालित होती है |

शिक्षक

वर्तमान अध्ययन हेतु शिक्षक से तात्पर्य बी. एड. कक्षा में अध्यापनरत पूर्णकालिक एवं अंशकालिक शिक्षकों से है |

कंप्यूटर जागरूकता

कंप्यूटर जागरूकता से अभिप्राय कंप्यूटर के प्रति शिक्षक के सामान्य ज्ञान , अवयव संबंधी ज्ञान संचालन सम्बन्धी ज्ञान , शैक्षिक उपादेयता एवं अन्य उपकरणों के साथ समन्वयात्मक उपयोग सम्बन्धी ज्ञान से है |

सामग्री और क्रियाविधि

वर्तमान अध्ययन हेतु समग्र के रूप में आजमगढ़ जनपद के केंद्र / राज्य प्रशासन द्वारा मान्यताप्राप्त राजकीय / अनुदानित / एवं निजी महाविद्यालयों में संचालित बी. एड. कक्षाओं में अध्यापनरत पूर्णकालिक एवं अंशकालिक शिक्षकों को सम्मिलित किया गया

प्रतिदर्श -

वर्तमान अध्ययन हेतु समग्र से 200 शिक्षकों को उद्देश्यपूर्ण एवं यादृच्छिक विधि से प्रतिदर्श के रूप में चयनित किया गया

P: ISSN No. 2231-0045

RNI No. UPBIL/2012/55438

VOL.- XIII , ISSUE- IV May - 2025

E: ISSN No. 2349-9435

Periodic Research

प्रयुक्त उपकरण प्रस्तुत अध्ययन में आंकड़ों के संकलन हेतु शोधार्थी द्वारा निर्मित एवं विकसित, कंप्यूटर जागरुकता प्रश्नावली का प्रयोग किया गया।

अध्ययन में

प्रयुक्त सांख्यिकी

स्वनिर्मित प्रश्नावली द्वारा शोधार्थी ने शिक्षकों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर आंकड़ों का संकलन किया।

विश्लेषण

आंकड़ों के विश्लेषण हेतु अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मध्यमान, मानक विचलन एवं तुलनात्मक विश्लेषण हेतु CR मूल्य की गणना की गई एवं अंतर की सार्थकता को .01 विश्वास स्तर पर जांचा गया।

परिणाम

सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित आंकड़ों को शोध उद्देश्यों के आधार पर तालिकाबद्ध कर उनका विश्लेषण किया गया। प्राप्त परिणाम निम्न तालिकाओं में प्रदर्शित किया गया है -

तालिका संख्या - 1 : महाविद्यालय स्तर पर बी. एड. कक्षा में अध्यापनरत शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के मध्य कंप्यूटर जागरुकता का तुलनात्मक विवरण

वर्ग / समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	C.R. मूल्य	सार्थकता
शिक्षक	100	31.73	7.27	3.70	0.01 स्तर पर सार्थक
शिक्षिका	100	29.10	7.10		

तालिका - 1 के निरीक्षण से यह ज्ञात होता है कि महाविद्यालय के बी.एड. विभाग में कार्यरत शिक्षकों की कंप्यूटर जागरुकता के प्राप्तांको का मध्यमान 31.73 एवं मानक विचलन 7.27 है तथा शिक्षिकाओं की कंप्यूटर जागरुकता के प्राप्तांको का मध्यमान 29.10 एवं मानक विचलन 7.10 है। प्राप्त C.R. मूल्य 3.70 है जो 0.01 विश्वास स्तर पर सार्थक है। उनके मध्यमानों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बी.एड. शिक्षकों की कंप्यूटर जागरुकता शिक्षिकाओं से उच्च है।

तालिका संख्या - 2 : महाविद्यालय स्तर पर बी. एड. कक्षा में अध्यापनरत शहरी और ग्रामीण शिक्षकों के मध्य कंप्यूटर जागरुकता का तुलनात्मक विवरण

वर्ग / समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	C.R. मूल्य	सार्थकता
वित्तपोषित शिक्षक	100	26.48	9.30	6.75	0.01 स्तर पर सार्थक
स्ववित्तपोषित शिक्षक	100	35.26	9.20		

तालिका - 2 से स्पष्ट है कि बी.एड. कक्षा में अध्यापनरत शहरी शिक्षकों की कंप्यूटर जागरुकता के प्राप्तांको का मध्यमान 33.72 एवं मानक विचलन 7.48 है तथा ग्रामीण शिक्षकों की कंप्यूटर जागरुकता के प्राप्तांको का मध्यमान 29.74 एवं मानक विचलन 9.05 है। प्राप्त C.R. मूल्य 3.40 है जो 0.01 विश्वास स्तर पर सार्थक है। उनके मध्यमानों के

अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बी.एड. शहरी शिक्षकों की कंप्यूटर जागरूकता बी.एड. ग्रामीण शिक्षकों से उच्च है।

तालिका संख्या - 3 : महाविद्यालय स्तर पर बी.एड. कक्षा में अध्यापनरत वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के कंप्यूटर जागरूकता का तुलनात्मक विवरण

वर्ग / समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	C.R. मूल्य	सार्थकता
वित्तपोषित शिक्षक	100	26.48	9.30	6.75	0.01 स्तर पर सार्थक
स्ववित्तपोषित शिक्षक	100	35.26	9.20		

तालिका - 3 से स्पष्ट है कि बी.एड. कक्षा में अध्यापनरत वित्तपोषित शिक्षकों की कंप्यूटर जागरूकता के प्राप्तांको का मध्यमान 26.48 एवं मानक विचलन 9.30 है तथा स्ववित्तपोषित शिक्षकों की कंप्यूटर जागरूकता के प्राप्तांको का मध्यमान 35.26 एवं मानक विचलन 9.20 है। प्राप्त C.R. मूल्य 6.75 है जो 0.01 विश्वास स्तर पर सार्थक है। उनके मध्यमानों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बी.एड. वित्तपोषित शिक्षकों की कंप्यूटर जागरूकता बी.एड. स्ववित्तपोषित शिक्षकों से निम्न है।

निष्कर्ष

1. महाविद्यालय स्तर के बी.एड. शिक्षकों की कंप्यूटर जागरूकता स्तर पर उनकी लैंगिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। महिला शिक्षकों में पुरुष शिक्षकों से अपेक्षाकृत कंप्यूटर जागरूकता कम पाई गई।
2. महाविद्यालय स्तर के बी.एड. शिक्षकों के कंप्यूटर जागरूकता एवं शिक्षक के शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक होने में परस्पर निर्भरता विद्यमान है। शहरी क्षेत्र के शिक्षा संस्थाओं के शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों की अपेक्षा अधिक कंप्यूटर जागरूकता रखते हैं।
3. महाविद्यालय स्तर के स्ववित्तपोषित संस्थाओं में कार्यरत बी.एड. शिक्षकों की कंप्यूटर जागरूकता वित्तपोषित शिक्षकों से उच्च पाई गई।

भविष्य के अध्ययन के लिए सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन के परिणाम इंगित करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रीय शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों में कंप्यूटर जागरूकता संतोषजनक नहीं है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रीय शिक्षण संस्थानों में कंप्यूटर की उपलब्धता और उसके प्रशिक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। स्थिति में सुधार हेतु शिक्षकों को शिक्षण में कंप्यूटर के प्रयोग की प्रासंगिकता का बोध कराकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाय साथ ही सेवाकालीन शिक्षकों को भी समयानुसार प्रशिक्षण के माध्यम से कंप्यूटर तकनीक में होने वाले नूतन परिवर्तनों एवं कंप्यूटर के द्वारा शिक्षण कार्यों में होने वाले लाभों से इस प्रकार सुपरिचित कराया जाय जिससे सभी शिक्षक इस नई तकनीक को सहर्ष स्वीकार कर सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, सी. (2006) : भारतीय आधुनिक शिक्षा के बदलते आयाम, कुरुक्षेत्र।
2. विश्वकर्मा, दयाराम (2004) : वाराणसी मंडल में इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के प्रति जागरूकता एवं व्यावहारिक प्रयोग का तुलनात्मक अध्ययन, पी-एच. डी., (शिक्षा), पूर्वचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
3. द्विवेदी, अभिषेक (2018) : कंप्यूटर एवं दूरदर्शन की शैक्षिक उपयोगिता का अध्ययन, राष्ट्रीय शोध जर्नल, नई दिल्ली।
4. मिश्रा, मृदुला (2002) : माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति तथा उनकी कंप्यूटर शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन, पी-एच. डी. (शिक्षाशास्त्र), डा. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
5. पाण्डेय, के.पी. (2003) : शैक्षिक अनुसंधान, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।
6. Kukreti, B.R. & Saxena, M.K. (2004) : Information Technology in teacher training programme : Need and Significance. Experiment in

P: ISSN No. 2231-0045

RNI No. UPBIL/2012/55438

VOL.- XIII , ISSUE- IV May - 2025

E: ISSN No. 2349-9435

Periodic Research

Education Vol. XXX11 No. 8, August (2004).